

Informe Sajama 2025

Algo que no esperaba

Son las 22:05 del 23 de setiembre de 2025.

La verdad es que no estaba motivado para escribir mi informe personal sobre nuestro último viaje a Sajama, Bolivia. Hace días lo venía rumeando sin encontrar salida: entre tanta maraña de información y ruido ¿aportaría significado a alguien?, ¿era necesario hacerlo?, y la única forma para alcanzar la paz, era solo desistir de más intentos. Además, Guillermo ya había realizado un informe muy bien logrado con los detalles del viaje.

Lo que me detenía, antes que nada, se debía a cómo me está impactando lo sucedido en las redes sociales: la manipulación de la información para conquistar “likes” y, detrás de ello, la monetización despiadada a costa de la verdad. Así, como un monstruo que se alimenta de sí mismo: una noticia espectacular es siempre devorada por otra aún más espectacular.

Un informe sobre Sajama, ¿tendría sentido?. Quizás, sería como una vela encendida en medio del desierto profundo, sin luna ni estrellas. Pero acaso, ¿no basta una pequeña llama para recordar que la luz triunfa sobre cualquier tiniebla?

Y, sin embargo, algo acaba de suceder, algo que no esperaba. Eso se los contaré mañana.

I: Guillermo Moreira en la "Roca de los Orígenes" – Isal del Sol, Challapampa

Una vela es una vela

Son las 22:15 del 24 de setiembre de 2025, para continuar con el informe.

Como les decía, anoche algo sucedió en medio de mis cavilaciones.

Una notificación sacudió mi celular y mi consciencia: Don A. P. A. estaba realizando una campaña para recaudar fondos para la impresión de sus libros. Esto contrastó profundamente con la espectacularidad y la parafernalia marketinera del fenómeno OVNI y el contactismo actual.

La novedad me conmovió profundamente porque, entre tanto ruido, había olvidado el encuentro que tuvimos junto a Claudia con el contactado boliviano; en 2024 disfrutamos de su presencia en el Alexander Coffee en La Paz, Bolivia.

Allí, en este significativo encuentro, pudimos continuar la pista de los “seres azules”, entidades multidimensionales que tienen como propósito colaborar con el desarrollo humano y el sostenimiento evolutivo de la tierra como entidad viva y consciente.

Sin embargo, una de las cosas que más nos impactó de A. fue su humildad y sabiduría, evidentemente, el contacto había transformado a este ser humano en algo maravilloso.

En definitiva, percibir ese estado de compromiso desinteresado, –expresado por su ejemplo y en cada uno de los libros de Don A.– me hizo recordar un grafiti visto en Ushuaia –Argentina– durante una expedición al nevado Le Martial en 2011. El grafiti decía lo siguiente:

“Vamos ganando; estamos pudiendo hacer la re- evolución. Además, tuvimos, tenemos, tendremos razón en seguir intentándolo. Y ganaremos cada vez que alguien lea estas líneas y sepa que no todo se compra ni se vende, y sienta ganas de querer cambiar el mundo.”

Y es por esa fuerza –que emergió de lo invisible– la razón por la que voy a compartir con ustedes lo sucedido en nuestro último viaje a Bolivia.

Entonces di gracias a esa potencia superior que provoca la libertad de no estar atado a nada –que no sea el amor a la causa superior– lo que hizo espabilar mi consciencia.

No sería la primera vez que alguien grita en el desierto, al fin y al cabo, una vela es una vela...

Sucedieron cosas extrañas

Son las 19:52 del día 14 de octubre de 2025.

Sí, han pasado muchos días y no he podido dedicarme a este informe. Entre parciales, reuniones de trabajo, el ensayo sobre el 3I/Atlas y la ponencia universitaria sobre simbología colonial, la inspiración parecía haberse extraviado. Sin embargo, aquí estoy, reconectando con ella gracias a las palabras de Claudia y Guillermo.

Fue el 1.º de julio cuando, junto a Claudia, nos encontramos con Inés y Guillermo en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, Bolivia. Pasaríamos los primeros días en la capital andina más alta del mundo para aclimatarnos y prepararnos para lo que sucedería.

Esos primeros días visitaríamos museos, viajaríamos en teleféricos, recorreríamos las ruinas de Tiahuanaco y cruzaríamos el lago Titicaca para dirigirnos a la Isla del Sol, donde permaneceríamos tres días.

Aquellos recorridos, fueron más que turismo, una preparación interior, en la cual siempre estuvimos guiados y apoyados. Pero esta vez, además, contamos con el talento de nuestro fotógrafo profesional en jefe, Guillermo Moreira, cuyas imágenes lograron registrar lo que nuestras emociones no nos permitían comprender.

El Kusillo

2: Imagen del Kusillo o "payaso andino"

Fue un recorrido en catamarán muy divertido desde Copacabana hasta la comunidad Challapampa. Pequeñas islas a modo de cerros romos invitaban a imaginar grandes montañas sumergidas, de las cuales solo podía apreciarse su pico redondeado. Otras, en cambio, mostraban sinuosas playas conformadas por rocas grandes, pequeñas, y altos acantilados con intrigantes cuevas que invitaban a la aventura.

El lago sagrado, siempre calmo, ahora estaba agitado al compás de nuestros pensamientos, los que

repetidamente se veían asaltados por más interrogantes que conclusiones. Pero después de navegar un tiempo, nos vimos inmersos en una profunda introspección que solo era interrumpida cuando alguno de nosotros señalaba cosas interesantes para ver y recordar.

Al descender del catamarán, una imagen insólita quebró el recogimiento producido por el constante repiqueteo del motor del barco. Se trataba de un mural del Kusillo, algo que me sorprendió a primera vista.

Durante la conquista española, la imagen del Kusillo fue traducida al lenguaje de la tradición cristiana ortodoxa como demonios, una carga que resonó negativamente en mí –debido a mis prejuicios– cuando lo vi plasmado en una pared, apenas llegamos a la isla encantada. Hasta ese momento, no sabía lo que esta señal depararía.

No se trataba de una luz cualquiera

3: Isla del Sol – Img. G. Moreira

La guía no se dejó esperar en el lago sagrado y sus manifestaciones fueron más que evidentes. En la Isla del Sol, en la Comunidad Challapampa, la luz de la luna y el lago azul dialogaban con las sombras del caserío comunitario tratando de encantar nuestra atención; y vaya que lo hicieron.

Fue en una de esas primeras noches cuando ocurrió algo que Guillermo aún recuerda

con nitidez: Durante la madrugada lo despertó una presencia femenina, difusa, suspendida entre el sueño y la vigilia; la dama ostentaba un peinado similar al de la guardiana del Valle de los Espejos, Elcir o “Estrella del Rio”.

Al abrir los ojos, advirtió que el cuadro de la isla, –en una habitación sin corriente eléctrica– emitía destellos intermitentes, como si algo invisible lo animara desde su interior.

Movido por una intuición, salió a la playa. A esa hora la oscuridad era casi absoluta, y, sin embargo, algo vibraba en el aire. Fue entonces cuando comenzó a notar una cosa con su visión periférica. Eran luces veloces que cruzaban por el lugar, tan rápidas que apenas se podían ver.

Al poco tiempo, sintió que el suceso debía ser documentado. Así intentó registrar el fenómeno con calma, procurando no perder la concentración mientras aquellas luces seguían exhibiéndose ante él.

En las imágenes resultantes aparecieron las mismas luminiscencias, y también un punto rojo desplazándose en línea recta hacia la Isla de la Luna, donde iríamos al tercer día.

Tal vez –pensó– no se trataba de una luz cualquiera, sino de algo que había venido a mostrar su paso por razones desconocidas. ¿Qué eran esas pequeñas luces? ¿A qué respondían? ¿Qué vínculo guardaban con la presencia femenina?

La baja temperatura obligó al fotógrafo a regresar a su habitación. Ya en la cama, toma consciencia de que su percepción del tiempo era muy distinta al real tiempo transcurrido. En este informe se incluyen sus fotografías analizadas, huellas silenciosas de aquella noche que aún conserva su misterio en el interior de Guillermo.

No eran ocho las ovejas... sino nueve

4: Nevado Sajama – Img. G. Moreira

Apenas desempacamos, salimos a caminar por un sinuoso sendero de piedra, entre altísimos cerros, al encuentro de la Chinkana Laberinto. Esta era la cuarta vez que transitaba los enigmas de la región norte insular, y, sin embargo, su misterio me cautivaba con la misma intensidad que el primer día.

Mientras caminaba recordé cómo, en el viaje anterior, durante una meditación en la “Roca de los Orígenes”, próxima a la calzada de piedra, un niño andino se me acercó y me pidió

que cuidara sus ovejas por unos minutos.

Acepté, y cuando él se alejaba colina abajo, conté los animales con atención: eran ocho, lo confirmé dos veces y les tomé una fotografía. Pensé entonces que, si hubieran sido nueve, aquel número habría cerrado simbólicamente el sentido de la experiencia.

El niño tardó muy pocos minutos en regresar, pero de todas maneras me apresuré a ir con el grupo, seguramente ya habrían recorrido gran parte de las ruinas de la Chinkana Laberinto.

El pequeño pastor quedó apacentando sus ovejas en las inmediaciones muy cerca de la Roca de los Orígenes; no pasó mucho tiempo cuando emprendimos el retorno, fue extraño no encontrar al niño ni a sus ovejas en las cercanías, por más de que lo busqué.

Cuando estábamos de regreso, encontramos un lugareño con quien dialogamos un momento y le preguntamos por el pastorcito, nos dijo con natural extrañeza: “acá no hay niños que cuiden ovejas”. Más tarde, al revisar la fotografía, comprendí el enigma: no eran ocho las ovejas... sino nueve.

Le preocupaba la hora...

Y ahora estábamos allí, avanzando otra vez hacia lo desconocido. Con Claudia nos retrasamos unos metros en el sendero, mientras Inés y Guillermo se adelantaban por la vereda polvorienta.

Fue entonces cuando, al mirar hacia atrás, vi a una niña de unos diez años que venía acercándose en silencio. Su presencia señaló a mis recuerdos sobre el pastorcito andino del año anterior. Con esa memoria aún viva, y sabiendo que en aquellos lugares los niños a veces aparecían como mensajeros de lo desconocido, le sugerí a Claudia que, al menos, le preguntara su nombre.

Antes de cualquier otra palabra, la pequeña le preguntó la hora a Claudia, quien respondió que eran las 13:20. Así comenzó la conversación, mientras yo continuaba adelante con la sensación de que algo –o alguien– nos prestaba atención más allá de este plano.

Mas tarde sabríamos que la niña se llamaba Lucía, algo que me pareció muy curioso, por cuanto su significado principal es "Luz". Por otra parte, históricamente en Roma, a las niñas, se las llamaba así cuando nacían con las primeras luces del día; por esa razón también se las denominaba "Las Iluminadas" o "Portadoras de Luz".

Esto encajaba, significativamente, con lo dicho por Jesús en el Apocalipsis: "*Yo soy la raíz y el linaje de David, la Estrella resplandeciente de la mañana*". Aquí, la estrella de la mañana simboliza su origen divino, su rol como portador de luz y su advenimiento como el Sol en la tierra que inaugura la nueva era.

Sin embargo, algo aún más inquietante y preocupante resonó en mi interior mientras realizamos un trabajo de meditación en la Roca de los Orígenes, en los evangelios también el ángel caído fue simbolizado con la estrella resplandeciente de la mañana...

La Roca de los Orígenes es el punto cero de la cosmogonía Inca-Aymara. Según cuentan los lugareños, allí, en su misteriosa comunión con la Chinkana Laberinto, una puerta a extrañas dimensiones se abre por la noche mientras seres desconocidos tocan sus trompetas.

¿Serían estos seres los mismos representados en La Puerta del Sol en Tiahuanaco denominados como los "trompeteros"? ¿O este fenómeno se trataría de un sonido grave, ejecutado por alguna resonancia desconocida?

Según la mitología andina, fue en el Lago Titicaca donde el dios creador Wiracocha emergió de las aguas primordiales, en un tiempo de oscuridad y caos, para dar la Luz al mundo. Allí la realidad se funde con la leyenda y el misterio se desborda, a tal punto, según dicen, que es posible por medio del portal, ver al mismísimo tesoro del Inca.

Al concluir las tareas encomendadas, nos detuvimos a intercambiar impresiones sobre lo vivido. Sin embargo, algo desconcertante comenzó a llamar nuestra atención: los relojes de nuestros teléfonos no coincidían.

Mientras los dispositivos de Guillermo, Inés y el mío marcaban las 14:40, el de Claudia mostraba apenas las 13:37 y continuaba avanzando desde esa hora. La diferencia exacta era de una hora y tres minutos.

Aún más extraño fue comprobar que, según el registro de Claudia, habían pasado tan solo diecisiete minutos desde que Lucía —la niña de diez años— le había preguntado la hora por primera vez (13:20) hasta el momento en que dimos por finalizadas las actividades. Para nosotros, en cambio, había transcurrido más de una hora.

Cuando Claudia revisó la secuencia temporal de las fotografías tomadas durante la experiencia, su asombro fue mayor: las imágenes aparecían fuera de orden. Algunas fotografías que deberían haberse capturado después, figuraban con una hora anterior, y viceversa, mostrando un desfase de aproximadamente treinta minutos.

Era como si, por un instante, el tiempo —de Claudia— hubiese cambiado de dirección, de futuro a pasado y viceversa.

Claudia intentó restablecer la hora varias veces, pero el dispositivo parecía empeñado en "contar" desde el punto donde se había quedado. Solo después de varios intentos el celular se sincronizó con el tiempo de los demás, dejando tras de sí un vacío temporal de una hora y tres minutos, que se habían desvanecido en el misterio de la Isla del Sol.

En ese momento fue imposible no hacerme la enésima pregunta: ¿Por qué a Lucía, una niña de 10 años, en el rincón más alejado de la Isla del Sol, le preocupaba la hora? ¿Era su mensaje llamarnos la atención de este insólito evento? Por supuesto, si Lucía no hubiera preguntado la hora, jamás habiéramos podido entablar estas relaciones temporales.

Sin saberlo, se estaba configurando un mapa que nos conducía a la información, tan significativo como insólito, el camino se nos mostraba de forma subliminal. Durante nuestra exploración nos señalaron el rumbo hacia los registros ocultos de una historia extraña e inquietante. Solo bastaba sensibilizar nuestra consciencia y abrirla a posibilidades impensadas. Eso lo haríamos en la montaña sagrada, ya llegaría el momento.

5: Nevado Sajama – Oruro, Bolivia

En la montaña sagrada

Son las 19:43 del 16 de octubre de 2025 para continuar con mi relato.

Finalmente, después de tres días junto al lago, tras visitar el antiguo Palacio de las Vírgenes en la Isla de la Luna –Koati, la isla que vincula con la sagrada femenina–, emprendimos el regreso a La Paz. Pero algo en el aire parecía anticipar el verdadero propósito del viaje: el llamado del Sajama, –la cima espiritual del mundo en esta era de Acuario– señalaba nuestro tiempo en este lugar.

El Nevado Sajama se alza en el corazón del altiplano orureño, donde su pico alcanza a 6542 msnm. Está compuesto por capas en forma de domos de lava, lo que significa que es un estratovolcán andesítico.

A lo anterior le debemos sumar algo de igual trascendencia: el Electrochorro Ecuatorial; esto es una corriente eléctrica, una faja de electrones de origen solar que está confinada entre los 95 y 110 kms. de altura, por 600 km de ancho, casi paralelo al ecuador geográfico terrestre.

Por su emplazamiento, su altura y la energía telúrica que emana de sus entrañas, el Sajama actúa como una antena natural, un puente que enlaza el cielo con la tierra, la materia con el espíritu.

En comunicaciones anteriores, los Maestros de la Gran Hermandad Blanca nos habían anticipado algo singular: que la máxima potencia del Electrochorro Ecuatorial, tras milenios de influir sobre los Himalayas, había comenzado a desplazarse —siguiendo un misterioso ritmo cósmico— hacia el corazón de Sudamérica. Y allí, precisamente, en el Nevado Sajama, encontraría su nuevo eje de resonancia, donde ahora estábamos nosotros.

Iniciados en el Sajama

En cuanto nos acomodamos en las habitaciones, y tras la cena silenciosa que siguió a un día de viaje interminable, decidimos caminar por las inmediaciones de la comunidad.

Un aire muy fino y frío, espabiló nuestros sentidos durante el trayecto; cada paso nos alejaba aún más de la tenue seguridad de las luces humanas.

Lentamente la aldea quedó atrás, sumida en la penumbra; y en la oscuridad del altiplano se desplegó sobre nosotros un vasto océano de brillantes estrellas. Los picos nevados de las montañas circundantes conectaban la tierra con el cielo, formando un juego de luces y sombras sobrecogedoras.

Cuando alcanzamos una distancia considerable, comenzamos nuestras tareas: ejercicios de armonización, respiraciones pausadas, círculos de protección... todo aquello que abre los umbrales entre el cuerpo y lo invisible, entre el espacio y el tiempo.

Entonces, los acontecimientos se precipitaron con una precisión casi ritual, como si alguien –o algo– hubiera esperado el momento exacto.

Primero fue un sonido profundo, gutural, que rasgó la quietud del páramo y de nuestras introspecciones. Así el rugido de un puma resonó entre las hierbas secas de los andes, como una advertencia, o tal vez, como un saludo proveniente de la voluntad de los maestros.

Nadie se movió. Permanecimos tomados de las manos, sintiendo que la naturaleza, en su infinita inteligencia, puede asumir formas diversas para medir el temple de quienes se ponen al servicio.

Fue entonces cuando Inés y Claudia, con los ojos aún cerrados, afirmaron sentir presencias muy cercanas, rodeándonos en silencio. No eran figuras visibles, sino una presión sutil que se manifestaba por medio de movimientos focalizados de la brisa sobre el rostro. Todo esto fue acompañado por los sonidos del pedregullo, los que evocaban un caminar en nuestros alrededores. No estábamos solos, ni abajo, ni arriba.

Cuando por fin abrimos los ojos, vimos a lo lejos tenues destellos que danzaban sobre la oscuridad: manifestaciones lumínicas que parecían guirnaldas flotando entre el cielo y la tierra. Lo más inquietante, sin embargo, fue descubrir –a través de la pantalla digital de la cámara de Guillermo– innumerables luces diminutas, como luciérnagas danzando en dirección al Nevado. Eran invisibles al ojo desnudo, pero claramente manifiestas a la sensibilidad artificial de la cámara.

Supe entonces que habíamos sido Iniciados por el Sajama, nuestro temple fue probado con creces, ahora estaba todo dispuesto, la puerta estaba abierta.

La comunicación

Son las 18:37 del 17 de octubre de 2025 y continúo la elaboración del informe.

¡Estamos a solo dos horas de comenzar la nueva reunión de nuestro grupo de formación! Iniciadas a finales de 2019, estas sesiones sin costo tienen una duración de unos seis meses, durante los cuales compartimos contenidos muy profundos y significativos sobre el fenómeno OVNI y el contacto extraterrestre.

Nuestro propósito fundamental es doble: brindar las herramientas para un desarrollo interior, físico, mental y espiritual profundo, y a partir de él, compartir los procedimientos validados para el contacto extraterrestre.

El 10 de julio, en el Nevado Sajama, recibimos la siguiente comunicación. Pude sentir claramente que provenía de nuestros guías dirigidos por Xendor, un guía de raza negra nacido en Morlen, una de las lunas de Júpiter, perteneciente a la hermandad Blanca de la Tierra y cuyos ancestros son de origen lemuriano. Lo último que supe de Xendor es que había logrado graduarse de doctor mental en Xilox, un planeta perteneciente a la confederación de mundos.

Cuando sentí su presencia durante la noche del jueves 10, pregunté:

¿Qué opinan de nuestro desempeño en esta salida a Sajama?

Aquí los guías en misión en retiro cercano: Su desempeño ha sido acorde a vuestra preparación, lo saben. De todas maneras, los objetivos se cumplieron como estaba previsto, a pesar de que reste trabajo para tomar conciencia de lo vivido.

En meditación y sueños, además de estados de comprensión profunda, tendrán pistas firmes para completar las experiencias vividas y la información recibida durante los lapsos de tiempo que perdieron, tanto rumbo a la Chinkana Laberinto como durante el ascenso al Sajama.

En el primero, recordarán su ingreso a las chinkanas y su conexión con la batalla antigua, aquella que Enoch presencié y que fue el puntapié inicial de la polarización en este sector del universo, y de la cual ustedes también fueron

testigos; y en Sajama, obtuvieron pautas sobre vuestro accionar en cuanto a lo que vendrá y se espera de ustedes.

Recuerden que lo que está próximo llegar, no sólo surcará los cielos desde la Antártida a Sajama, sino que también emergerá de ustedes, como una conciencia diferente.

En las noches anteriores durante nuestras manifestaciones, fueron irradiados para poder activar frecuencias determinadas que les permitirán acceder a recuerdos que hoy es necesario develar, estos les hablarán de vuestro origen y propósito actual.

No se preocupen por lo que pueda ocurrir, mucho de esto ya ocurrió antes, es momento de discernir utilizando vuestra intuición e instinto por cuanto mucho de lo que se dará sólo procurará causar confusión, distrayéndolos de vuestros verdaderos objetivos.¹

Sí, habrá alertas, más de una, pero estamos en una época en que el show procurará quitarlos de su centro. Es verdad que mucho de lo que creían verdadero se derrumbará desde los propios cimientos, pero eso forma parte de los procesos de transformación y desarrollo.

Por otra parte, si bien, todo lo que creían malo, nunca fue tan malo, también es verdadero que ha existido un hilo conductor que ha mantenido una verdad inalterada y un propósito definido, sepan discernir y conectar con esto, porque no todo lo que brilla es luz para el entendimiento, sino ruido para enceguecerlo.

A pesar de todo sepan que, finalmente, siempre les estaremos acompañando y guiando.

Con ustedes siempre, desde base cercana.

Memoria presente, memoria trascendente

“Una parte del libro² se halla en manos de la Hermandad Blanca, pero otra parte se halla en poder de la Hermandad Negra. Ellos se hallan en la misma situación de aislamiento dimensional que la humanidad y tan ignorantes de su pasado, por la pérdida de la memoria como ustedes. Necesitan saber realmente en qué situación están actualmente y como llegaron hasta aquí para poder continuar su proceso evolutivo.”

Oxalc – Serra da Portaria, Brasil – junio 2017

El personaje que en nuestras expediciones posteriores a los Andes peruanos y bolivianos se manifestaría en la figura del Kusillo, tuvo su antecedente años antes en junio de 2017, en la Serra da Portaria, Brasil, bajo la forma de un personaje al que todos llamaban “el payaso”. Fue allí donde, por primera vez, tuve un encuentro directo con esa enigmática representación.”

¹ Ese jueves 10 de julio, Avi Loeb escribía su controvertido informe sobre el objeto interestelar 3I/Atlas, sugiriendo una posible procedencia extraterrestre. Esta espectacular noticia, que ya había ocurrido antes con el Oumuamua, me distrajo completamente de mi objetivo principal durante varias semanas.

² Libro de los de las Vestiduras Blanca. Guarda los registros de la verdadera historia planetaria.

Mi primer acercamiento al *payaso* ocurrió en un ambiente festivo y singular que envolvía el hogar de Sebastiana, dueña del rancho donde pernoctaríamos algunos días durante la expedición a las sierras brasileñas.

En ese lugar, en las faldas de la sierra, hombres con pañuelos azul eléctrico y silbatos colgando del cuello comían y bebían con alegría. Uno de ellos se acercó a saludarme; su silbato, símbolo de liderazgo, servía para dirigir al resto de aquella curiosa agrupación. De pronto, un anciano hizo sonar el suyo, y todos acudieron en torno a una gran mesa, afinando sus instrumentos musicales con una devoción casi ritual.

De un momento a otro, un personaje –al que identifiqué con el asechador– vestido con un enterito verde, una máscara con dos pequeños cuernos y una fina barba en la pera, se acercó lentamente y, con voz clara, pronunció una frase en portugués que comprendí sin dificultad:

—“Buen trabajo arriba”. –Supuse que se refería a las tareas que realizaríamos en la cima de las sierras, pero... ¿cómo lo sabía? ¿Cómo un personaje con este “historial espiritual” podría manifestar su buen deseo con nuestro desempeño en la cima de la sierra?, ¿no debería desearnos lo contrario? –

Aquel encuentro, breve pero intenso, quedó grabado en mi memoria presente como una puerta abierta hacia lo intrigante.

Durante los cánticos, predominaban los gritos agudos de un anciano y el sonido de la pandereta del *payaso*, aquel ser vestido de verde que marcaba el ritmo con energía hipnótica.

Más tarde, cuando el *payaso* volvió a hacer sonar su pandereta, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Ahora el eco del instrumento tenía algo inquietante y siniestro: recordaba al cascabel de una serpiente, un sonido que parecía agitar antiguos recuerdos.

Tiempo después, el curandero, conductor de la movilidad que me había traído al rancho nos explicó que los cánticos pertenecían a la Folia de Reis, y que el tema principal, “Estrella que Guía”, evocaba a la Estrella de Belén que orientó a los tres reyes magos hacia el nacimiento del Maestro. También aclaró que el singular personaje vestido de verde, al que todos llamaban el *payaso*, representaba dentro de la tradición brasileña al demonio que acompañó a Jesús desde su nacimiento.

6: Esquema de los Universos, los cuerpos y los planos de consciencia

El Sol en la tierra: el fuego de los dioses

Sábado 18 de octubre, hora 9:24

Hoy desperté con algunas ideas y respuestas, seguramente estuve conversando en el plano astral con quienes saben más que yo.

En el insólito cuadro que les relaté en el día de ayer, procuré establecer un antecedente en relación con el *payaso*. Esto se debe a que hay personas que quizás estén leyendo por primera vez nuestros escritos y no siempre cuentan con las bases informativas que van sustentando –en cuanto a contenido informativo– nuestras salidas, una tras otra a lo largo del tiempo.

En definitiva, en estos antecedentes hubo algo que, más adelante, encajaría a la perfección y que me daría la clave para comprenderlo todo.

En ese primer encuentro en Brasil, confieso que mis prejuicios me dominaron. Ignoraba entonces que, tras su máscara colorida, se ocultaba una de las memorias trascendentes más antiguas de la humanidad: la del ser que, en distintas culturas, ha encarnado el nexo entre lo divino y lo terrenal, entre la sabiduría y la ignorancia.

¿Por qué la figura del *payaso* reaparecía en contextos del contacto y ahora en Bolivia? ¿qué intentaba resonar en nosotros esa imagen?

El “Plano de Experimentación Ur”

La dinámica cósmica se había interrumpido: las antiguas civilizaciones mentales, incapaces de experimentar la densidad de lo orgánico y el conflicto con la dualidad –libre albedrío–, no podían expandir su evolución hacia la séptima dimensión de la consciencia, como consecuencia de no poder concebir un Universo Espiritual más allá del Universo Mental.³ (Ver imagen 5)

Las nuevas civilizaciones nacerían en un plano distinto de la existencia ordinaria; emergerían en un plano de experimentación denominado Ur⁴, concebido para restablecer la dinámica cósmica interrumpida. En él, la consciencia habría de pasar por un proceso de densificación, encarnación y renacimiento, a fin de reconciliar la mente con el espíritu.

El fenómeno re-encarnativo que tiene como propósito experimentar la unidad en la dualidad (12) se ejecuta en el *plano de experimentación Ur*.

El *plano de experimentación Ur* no es un lugar físico, sino una banda vibratoria del universo material, una frecuencia de existencia diseñada para que la consciencia pueda conectar con el Universo Espiritual –la unidad– mediante la dualidad.

Una de las cualidades estructurales de este plano es la “*Ley Ur de vínculo con lo espiritual por renacimiento*”, un principio eterno expresado en las palabras que resonaron a través de los tiempos: “*El que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios.*”

³ Esto sucede por cuanto experimentar la consciencia del séptimo cuerpo, posibilita la consciencia del Universo Espiritual.

⁴ Algunos filólogos señalan que *Ur* proviene de una raíz que designa a la palabra *luz*, *fuego* o *esplendor*, lo cual en ciertas tradiciones antiguas la conecta simbólicamente con la luz del conocimiento o del origen.

Así, el plano Ur fue dispuesto como “útero cósmico de redención”, donde las almas aprenderían por experiencia directa lo que la mente no podía comprender por medio de la instrucción.

De esta manera, el error sería el vehículo de la sabiduría; la caída, en una oportunidad para ascenso. No se puede experimentar la emoción ni la pasión sin un sistema nervioso que lo permita; del mismo modo, no se puede conocer el espíritu sin un cuerpo que sirva de instrumento para su vibración.

Se llama “de experimentación”: no porque se experimente con las criaturas que están viviendo la experiencia Ur, sino porque las criaturas experimentan dentro de sí la dinámica que conduce a la unidad en la dualidad.

Ur es el espacio donde la conciencia se reviste de materia para sentir, sufrir, amar y recordar; donde el alma aprende el lenguaje del deseo que nace desde el cuerpo y descubre, a través de sus propios límites que causa la dualidad, la profundidad del espíritu.

De este modo, el renacimiento en Ur no es castigo ni prueba, sino un mecanismo secreto del Plan Cósmico: el camino por el cual la humanidad y el cosmos, se reencuentra con la divinidad, y el universo recupera su equilibrio.

Así, el precipitarse al *plano de experimentación Ur*, no es una caída, sino una elección: la decisión de encarnar para conocer desde adentro, –por experiencia directa– aquello que el universo mental y parte del Material sólo podían contemplar desde afuera.

La Tierra es una manifestación concreta del plano Ur dentro del Universo Material. Es el escenario tangible donde la Ley Ur opera en toda su plenitud: aquí las almas encarnadas ensayan el equilibrio entre los distintos modos de aprendizaje: a) por asociación de ideas, b) por el choque de la experiencia y c) por servicio comunitario.

Ur de los caldeos fue una de las primeras civilizaciones que sirvió como laboratorio de experimentación. Dicha urbe se habría originado como civilización alrededor del 5000 a.C.; mientras que –de acuerdo con los guías extraterrestres– hacia el 4200 a.C. habrían comenzado los planes de ayuda galáctica correspondientes a las misiones secundarias, las cuales se integrarían definitivamente al plan en la época moderna.

Esta antigua y poderosa ciudad mesopotámica, identificada en la Biblia como el hogar ancestral de Abraham, era también conocida por su gran sabiduría, especialmente en los campos de la astronomía y la astrología.

Esta conexión con Abraham es de suma importancia, ya que él es considerado la raíz ancestral de la que, siglos más tarde, descendería Jesús.

Sábado 18 de octubre, hora 16:48.

Continúo con la intención de terminar el informe. Pero, antes que nada, buscaré los extractos de las comunicaciones que conectan con lo relatado y que también complementen la información a modo de anexos.

Estoy tratado de que el informe sea los más escueto posible y, al mismo tiempo, que aporte un contenido significativo. Aquí van alguna de estos extractos:

"En el primero, recordarán su ingreso a las chinkanas y su conexión con la batalla antigua, aquella que Enoch presenció y que fue el puntapié inicial de la polarización en este sector del universo, y de la cual ustedes también fueron testigos; y en Sajama, obtuvieron pautas sobre vuestro accionar en cuanto a lo que vendrá y se espera de ustedes."

Xendor – Nevado Sajama, Bolivia. – julio 2025

"...De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, "¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?" Jesús contestó, "De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios."

Juan 3:3

En efecto, con el paso de los milenios la verdad se convirtió en historia, y la historia en mitos y leyendas, y estas pasaron de la boca de los maestros a los oídos de sus discípulos. Y así, la tradición quedó preservada en el Registro Primero, en la biblioteca de Los Antiguos.

Allí, se dice que Lucifer, pretendía concretar en los seres de su creación⁵ el plan evolutivo que se concretaría en civilizaciones que recién emergieran a la vida.

Estas nuevas civilizaciones nacerían en un plano distinto de la existencia ordinaria, emergerían en un *plano de experimentación Ur*, el que permitiría destrabar la dinámica cósmica. Una de las características de este plano –una ley estructural– es la ley Ur que dice lo siguiente: *"Para alcanzar la conciencia de lo espiritual, es necesario nacer en el plano de experimentación Ur."*

En este plano estarían contenidos ocho planetas, del cual uno solo sobrevive –hasta el momento– el planeta Tierra.

Lucifer no podía –ni quería– esperar a completar el proceso de desarrollo de la nueva civilización, para que esta se convirtiera en un futuro posible en tutora de los seres de su creación, por cuanto la probabilidad de que el plan se concretara era muy escasa, –recordemos que de ocho planetas solo uno sobrevive en un futuro incierto–. Y lo más importante, la tutoría, al ser mental –por medio de la enseñanza de terceros– no tendría el mismo efecto; esta debía ser vivencial en el *plano de experimentación Ur*.

La única forma en que la creación luciferiana pudiera precipitarse al *plano de experimentación Ur*, de manera de poder destrabar el proceso evolutivo de sus hijos y entenados, era entablando un vínculo karmático con dicho plano.

Por esta razón, siempre se ha tratado de perpetuar la especie extraterrestre en la tierra, por cuanto ello implicaba hacerse un espacio en el *plano de experimentación Ur*.

La hibridación y el mestizaje entre seres extraterrestres y seres humanos, permitía concretar el plan luciferiano de provocar –de manera forzada–, su plan sobre civilizaciones ya existentes por medio del vínculo karmático.

El vínculo, ineludiblemente, por una razón de equilibrio natural, causaba el intercambio de conocimientos. Así el *Sol en la Tierra* es el *Fuego de Prometeo*, el conocimiento precipitado a Tierra robado a los dioses.

⁵ Extraterrestres de 4ta, 5ta y 6ta dimensión en proceso de desarrollo, pero estancado.

Dicho de otra manera: el vínculo karmático permitió un intercambio cultural, concretado por seres de las civilizaciones de Orión y las Pléyades que encarnaron en el planeta Tierra.

El arquetipo del payaso

En muchos mitos y leyendas, los dioses han descendido de los cielos para compartir con el ser humano originario del planeta su sabiduría.

Desde Enki en Mesopotamia, Prometeo para los griegos, Quetzalcóatl en Mesoamérica, hasta los Vigilantes de Enoc, todos han traído ciencia, arte y, por lo tanto, civilización al ser humano; algo en lo que, evidentemente, no todos los dioses estaban de acuerdo.

Todas estas transgresiones son el reflejo del comportamiento de Lucifer –el que porta la luz– en el Universo Mental. Así, este arcángel se convierte en parte operativa del Plan Cósmico al romper el equilibrio del Universo Mental y precipitar el conocimiento hacia el ser humano, introduciendo la posibilidad del error, la libertad y la autoconciencia.

Recordemos cómo la serpiente incita a los primeros Adanes a consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal. Allí surge la dualidad: no como parte de la naturaleza de la serpiente –que solo incita–, sino como parte de la naturaleza humana, donde se experimenta la división en sí misma.

Por lo tanto, el mal moral no vino importado de las estrellas gracias a Lucifer, sino que emergió de la naturaleza humana. El mal no existe en la naturaleza en su aspecto moral; ni en el cielo ni en la tierra, en ningún animal ni vegetal.

El mal, en su dimensión moral, nace del propio ser humano. El mal no está allá afuera: está aquí adentro. Somos los únicos seres responsables de nuestras propias decisiones e intenciones.

Así, el consumo de frutos psicodélicos permite al ser humano reconocerse tal cual es, separarse del medio ambiente y descubrir un “Yo Soy” distinto de lo demás.

Aparece entonces la serpiente como arquetipo de sabiduría: esa sabiduría prohibida por los Elohim. Y de aquí su conexión con el *payaso* vestido de verde en Paraúna, y su pandereta que emitía el sonido de un cascabel. En definitiva, el payaso de Paraúna en la festividad de *la Luz que Guía* es el Kusillo de las tradiciones andinas.

Si bien en los diccionarios aparece reducido a “*payaso* andino”, símbolo de la fertilidad y la alegría, en la cosmovisión aymara es mucho más: es energía vital, desestructuración del orden jerárquico, liberación de las fuerzas reprimidas; es la risa que fecunda la tierra y la conciencia.

Esta figura, por lo tanto, también actúa para disolver las estructuras del ego, se burla del poder y nos obliga a confrontar nuestro “otro yo”, aquel que existe más allá del “yo soy – ego”.

El hecho de que el Kusillo represente la fertilidad y la disolución de las estructuras nos remonta a su origen arcaico, a la hibridación y al mestizaje entre dioses y hombres relatados en el Libro de Enoc.

El Kusillo, símbolo de la risa y de la transgresión sagrada, encarna precisamente esa energía dual: el gozo que fertiliza y el juego que desafía el orden establecido. Ese gozo, ese disfrute, provoca la risa: un estallido vital que une lo de arriba con lo de abajo, lo espiritual con lo corpóreo.

En el proceso de investigación, –del cual más adelante compartiré un ensayo pormenorizado–, pudimos enterarnos de que, en la Folia do Reis, cuando el niño Jesús nace al inicio del desfile, el *payaso* comienza siendo “el perseguidor” –lo bajo, lo oscuro– y al final de la procesión, termina

siendo "el protector" –lo elevado, lo integrado–, arrodillándose ante la cruz. Esto nos pareció muy significativo.

De esta manera, el *payaso* es el maestro del borde, el portador de la paradoja, aquel que desde el caos y el error puede ofrecer la vía hacia la armonía y la conciencia colectiva. Su transgresión inicial es la condición para su posterior redención.

Sin embargo, fue mientras brindábamos con la última botella de vino producida por las Hermanas Clarisas⁶ cuando algo llegó a mí con infinita precisión: Recordé una frase de una escena de la película, "El nombre de la rosa" (1986), de la novela homónima de Umberto Eco: "La risa mata al miedo, y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios".

Entonces comprendí por qué la risa fue temida por las religiones posteriores al nacimiento de Jesús: porque la risa –como la felicidad– se opone al miedo, y donde no hay miedo no hay control posible. La risa libera; y toda libertad verdadera amenaza a quien necesita del temor para preservar su poder.

Sin embargo, el Kusillo con su risa insolente, no se burla de lo sagrado, sino que lo libera de la solemnidad, la inflexibilidad y el dogmatismo con el que puede recubrirse.

Entonces, Enki, Prometeo, Lucifer, Quetzalcóatl y tantos otros son nombres distintos del mismo principio: el fuego que, al caer en la materia como un "sol en la tierra", buscaba retornar al lugar de donde partió.

Y el *plano de experimentación Ur*, es el escenario de ese retorno: el laboratorio donde la mente debe aprender a Amar.

⁶ Esta era la última botella de la última producción de las Madres Clarisas y estaba a la venta en la Catedral de San Francisco. El primer lugar que visitamos.

Mucho por compartir

Hoy es 19 de octubre y son las 11:28.

Invitaré a Victoria a almorzar en este día de domingo. Al fin voy a terminar el informe. Digo “al fin”, porque siempre me causa entusiasmo compartir lo aprendido, sé que el propósito de cada salida, de cada encuentro con los hermanos mayores es construir humanidad entre “ambos equipos”, ellos y nosotros.

Si, quedaron muchas cosas en el tintero: ¿que conectan las aberraciones temporales que vivimos en esta experiencia con los seres azules?, ¿Cómo las triangulaciones ofician de instrumentos que estimulan el vínculo entre el *plano de experimentación Ur* –a escala cósmica– con el Universo Espiritual? ¿Cómo se vincula éste con las aberraciones temporales y las zonas neutras?

Después de todo, en esta experiencia comprendí mejor la historia del “Sol en la Tierra”.

Nuestra expedición a Sajama fue una estación de ese aprendizaje que abrió un espacio para la comprensión: allí entendí que la caída de la luz, la risa del Kusillo o el fuego de Prometeo, son productos de su impulso divino, el que busca que al final, experimentemos el Amor desde la unidad.

El mal no viene de los cielos ni del abismo: nace cuando olvidamos cual es nuestro propósito y quiénes somos.

Son las 12:04, aún no he llamado a Victoria para el almuerzo.

Me pregunto si este informe será significativo para alguien entre tanto ruido y desborde causado por el *payaso*, sin embargo, de algo estoy seguro:

No sería la primera vez que alguien grita en el desierto, al fin y al cabo, una vela, es una vela...

Fin

7: Expedición Sajama – Julio 2025

De izquierda a derecha: Claudia Domínguez, Eduardo R. Viglioni, Inés Fernández, Luís Gómez, Guillermo Moreira